

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Махмут Абдимуратов Муратбай

**МАКТАБ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДА ЕНГЛИК АТЛЕТИКА ТУРЛАРИГА ЎРГАТИШ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

